

ТОҒ-КОН САНОАТИДАГИ МАЙДАЛАШ ҚУРИЛМАСИНИНГ ЭЛЕКТР
ЮРИТМАСИНИ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ УСУЛИ

Саъдуллаев Тўймурод Мардулла ўғли

PhD., «Электр машиналари» кафедраси доценти

Наимов Аҳаджон Жамшид ўғли

63МБ-23 магистратура талабаси ТашДТУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10566017>

Аннотация. Мазкур илмий мақола тоғ-кон саноатида фойдаланиладиган майдалаш қурилмасининг энергия самарадорлигини ошириш усулига бағишланган. Ушбу мақолада тоғ-кон саноатида ишлатиладиган майдалаш қурилмасининг энергия самарадорлигини оширишнинг замонавий бошқариш режими ва усуллари келтирилган бўлиб, олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар асосида майдалаш қурилмасининг энергия самарадорлигини оширишнинг математик тенгламаси ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, майдалаш қурилмасининг электр механик тенгламалари асосида технологик жараённи бошқариш усули такомиллаштирилган ва амалга оширилган илмий тадқиқотлар юзасидан тегишли хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: Майдалагич қурилмаси, электр юритма, бошқариш режими, частота, ток, структура.

A MODERN METHOD OF IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF
ELECTRICAL OPERATION OF CRUSHING EQUIPMENT IN THE MINING
INDUSTRY

Abstract. This scientific article is devoted to the method of increasing the energy efficiency of the crushing device used in the mining industry. This article presents the modern management mode and methods of increasing the energy efficiency of the crushing device used in the mining industry, and based on many years of research, a mathematical equation for increasing the energy efficiency of the crushing device was developed. In addition, based on the electromechanical equations of the grinding device, the method of controlling the technological process has been improved and the relevant conclusions have been drawn from the scientific research carried out.

Key words: Crusher device, electric drive, control mode, frequency, current, structure.

**СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГОРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Аннотация. Данная научная статья посвящена способу повышения энергоэффективности дробильного устройства, используемого в горнодобывающей промышленности. В данной статье представлены современный режим управления и методы повышения энергоэффективности дробильного устройства, используемого в горнодобывающей промышленности, а на основе многолетних исследований разработано математическое уравнение повышения энергоэффективности дробильного устройства. Кроме того, на основе электромеханических уравнений шлифовального устройства усовершенствован метод управления технологическим процессом и сделаны соответствующие выводы из проведенных научных исследований.

Ключевые слова: Дробильное устройство, электропривод, режим управления, частота, ток, структура.

Жаҳонда иқтисодий ривожланишининг самарали фаолиятларидан бири бу фойдали қазилма бойликларини аниқлаш, уларни қазиб олиш ва мавжуд энергия ресурслардан оқилона фойдаланишдир [1-3]. Ҳозирги кунда, фойдали қазилма бойликларидан ва энергия ресурслардан оқилона фойдаланмаслик мамлакатларни молиявий инқрозга учрашига олиб келмоқда [4]. Қуйидаги ҳолатларни бартараф қилиш учун энг аввало энергия ресурсларни қазиб олиш ва қайта ишлаш жараёнларини айниқса, майдалагич қурилмасининг йиллик энергия самарадорлигини ошириш кераклигини кўрсатади [5-7].

Тоғ-кон саноатида фойдали қазилма бойликларини қазиб олиш ва қайта ишлаш жараёнида майдалаш қурилмасининг энергия самарадорлигини ошириш ва энергия тежамкор иш режимларини ишлаб чиқишга катта аҳамият берилмоқда [8-10]. Ушбу майдалаш қурилмасини унумдорлигини ошириш учун қурилманинг электр юритмаларини оптимал бошқариш ва энергия тежамкор иш режимларини таҳлил қилишдан иборатдир.

Бизгача олиб борилган илмий тадқиқотларда, майдалаш қурилмасининг бошқариш тизимини частотавий бошқариш тизимлари билан такомиллаштиришга ҳаракат қилинган [11]. Аммо, частотавий бошқариш тизимида юз берадиган хатоликлар туфайли, олиб борилган тадқиқотлар ишончли айтирли даражада оқлолмаганлиги учун эксплуатацияларга деярли қўлланилмайди [12-14].

Тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг технологик жараёнларини модернизациялаш ва такомиллаштириш орқали электр энергия ва ёқилғи энергиясини камайтиришга сезиларли даражада эришиш мумкин [15]. Айниқса, тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг энергия тежамкор иш режимларини ҳисобга олган ҳолда майдалаш қурилмасининг электр юритмасини автоматлаштириш ва самарали бошқариш усулларини ва бошқарув қонунларини таҳлил қилишдан иборат бўлади [16-18]. Шунингдек, тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг технологик жараёнини такомиллаштириш мақсадида математик тенламаларни ифодалаш ва майдалаш қурилмасининг энергия самарадорлигини оширишнинг муқобил структурали тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг технологик жараёнларини модернизациялаш ва такомиллаштириш йўлини қурилманинг ишлаш принципи ва технологик жараёнларига узвий боғлиқ бўлиб, тадқиқотнинг биринчи босқичида конус симон майдалаш қурилмасининг ишлаш принциpidан бошланади.

1-расм. Майдалаш қурилмасининг кинематик бошқарув схемаси:

а) конус симон майдалагич; б) мувозанатлаштирувчи мослама

1-расмда конус симон майдалаш қурилмасининг кинематик бошқарув схемаси келтирилган бўлиб, қурилмага таъсир қилувчи мувозанатлаштирувчи инерция кучларининг диаграммаси тасвирланган. Конус симон майдалагичнинг қўзғалмас O нуқтасида иккита мувозанатлашувчи инерция кучлари P_3 ва P_n қурилманинг ўқиға нисбатан $M_0 = P_{np}$ тенг деб

хисобланади. Шунга кўра, тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг механик кучи, моменти ва бурчак тезлигига қараб назорат қилиш имкониятини беради.

Қуйидаги формула асосида конус симон таъминлаш қурилмасининг математик тенгламаси Matlab Script дастурида тузилади

$$S = \sqrt{\text{sqr}(P) + \text{sqr}(Q)}; \quad (1)$$

$$S = \sqrt{\text{sqr}(U \cdot I \cdot \cos\varphi) + \text{sqr}(U \cdot I \cdot \sin\varphi)}; \quad (2)$$

$$S = \sqrt{\text{sqr}(M_x \cdot \omega \cdot \cos\varphi) + \text{sqr}(M_y \cdot \omega \cdot \sin\varphi)}; \quad (3)$$

$$S = \sqrt{\text{sqr}(I_x \cdot r_x \cdot f_1 \cdot R_1 \cdot \omega_m / \omega_e) + \text{sqr}(I_y \cdot r_y \cdot f_2 \cdot R_2 \cdot \omega_m / \omega_e)}; \quad (4)$$

Бу ерда S - таъминлаш қурилмасининг тўла қуввати, кВА; P - таъминлаш қурилмасининг актив қуввати, кВт; Q - таъминлаш қурилмасининг реактив қуввати, кВар; U - кучланиш, В; I - ток, А; ω - электр юритманинг бурчак тезлиги, рад; M_x - M_y - электр юритманинг айланиш моменти, Н·м;

Олиб борилаётган илмий тадқиқотнинг мақсади тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг бошқарув қонунларини ишлаб чиқиш ва майдалаш қурилмасининг математик моделини қуриш ёрдамида майдалаш жараёнини ўрганиш тадқиқотнинг истиқболли режаларидан ҳисобланади, чунки тоғ-кон саноатида майдалагичлардан самарали фойдаланиш долбзарблигича қолмоқда. Шу сабабли, уларни ишлашини оптималлаштириш, қурилманинг энергия сарфини камайтириш йўли фақат қурилманинг электр механик кўрсаткичларини ўзгартириш орқали амалга оширилади.

Тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг принципиал ва энергия тежамкор иш режимларини таҳлил қилиш натижасида қуйидаги тадқиқот ишлари амалга оширилди.

Тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг иш режимларини инобатга олган ҳолда математик тенламалари таҳлил қилинди ва мазкур математик тенгламалар Matlab Script дастури орқали компьютер дастурида лойиҳаланди.

Тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг иш режимларини инобатга олган ҳолда энергия самарадорликни оширишнинг муқобил имкониятлари ҳақида керакли таклифлар келтирилди.

Тоғ-кон саноатида майдалаш қурилмасининг иш режимларини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнида юқори самарадорликга эришиш учун қурилманинг электр механик кўрсаткичларини ўзгартириш орқали амалга ошириш муҳим аҳамия касб этишини ҳақида маълумотлар келтирилди.

REFERENCES

1. Toirov O., Sadullaev T., Abdullaev D., Jumaeva D., Ergashev Sh., Sapaev I.B. Development of contactless switching devices for asynchronous machines in order to save energy and resources, E3S Web of Conferences 383, 01029 (2023).
2. Toirov O., Pirmatov N.B., Khalbutaeva A., D. Jumaeva, A. Khamzaev, Method of calculation of the magnetic induction of the stator winding of a spiritual synchronous motor, E3S Web of Conferences 401, 04033 (2023).
3. Toirov O., Khalikova M., Jumaeva D., Kakharov S. Development of a mathematical model of a frequency-controlled electromagnetic vibration motor taking into account the nonlinear dependences of the characteristics of the elements, E3S Web of Conferences 401, 05089 (2023).
4. Sadullaev T.M., Tulakov J.T. Construction of a Mathematical Model of Thyristor Devices in the Matlab Program.
5. Саъдуллаев Т.М. (2020). Разработка рациональных решение бесконтактного компенсирующих устройств для пуска и управление горных электрических машин /Арктика: Современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе, С. 136-138.
6. Саъдуллаев М., Саъдуллаев Т.М., Курбанов А.А., & Сайлиев Ф.О. (2020). Бесконтактные коммутирующие устройства контроля и управления асинхронных электродвигателей. Инновационная наука, (11), 63-66.
7. Садуллаев Т.М., Тулаков Ж.Т., Хамдамов А.О. Использование котлов-утилизаторов на газотурбинных установках компрессорных станций и тиристорных регуляторов.
8. Саъдуллаев М. Разработка рациональных решений полупроводникового управления электроприводами ЭКГ-8И // Мировая наука. 2018. №. 11 (20).
9. Olimjon Toirov, Kamoliddin Alimkhodjaev, Akhror Pardaboev Analysis and ways of reducing electricity losses in the electric power systems of industrial enterprises, E3S Web of Conferences 288, 01085 (2021).
10. Kamalov Tolyagan, Toirov Olimjon, Ergashev Shahboz, Modern condition and possibilities of program management of frequency-adjustable electric drives // European research. 2016. №6 (17).
11. Toirov O.Z., Khalikov S.S. Analysis of the safety of pumping units of pumping stations of machine water lifting in the function of reliability indicators, E3S Web of Conferences 365, 04010 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504010>

12. Toirov O.Z., Khalikov S.S. Diagnostics of pumping units of pumping station of machine water lifting, E3S Web of Conferences 365, 04013 (2023).
13. Olimjon Toirov, Salikhdjan Khalikov, Algorithm and Software Implementation of the Diagnostic System for the Technical Condition of Powerful Units, E3S Web of Conferences 377, 01004 (2023), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337701004>
14. Toirov O., Khalikov S. Analysis of the safety of pumping units of pumping stations of machine water lifting in the function of reliability indicators, E3S Web of Conferences 365, 04010 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504010>
15. Toirov O, Mirkhonov U. Principles for Controlling the Excitation of Synchronous Motors of the Compressor Installation, Inter. Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology, V.7, I.5, P. 13876-13881, 2020.
16. Olimjon Toirov, Utkir Mirkhonov, Overview of Compressor Installations and Issues of Their Energy saving, IJARSET, Vol. 6, Issue 10, P. 11446-11452, 2019.
17. Арипов Н.М., Тоиров О.З., Усмонов Ш Ю., Кучкарова Д.Т. Основные технические требования по диапазону и точности регулирования скорости перемотки шелка-сырца с применением интеллектуального электропривода // Вестник КГЭУ, 2021. № 1 (49). С. 218–225.
18. Toirov O.Z., Alimxodjayeov K.T., Alimxodjayeov Sh.K. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarish va ishlatish istiqbollari. -Toshkent: «Fan va texnologiya», 2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH